

Intervijas metodoloģija

(piezīmes un ieteikumi)

Autori – Jānis Daugavietis, Kaspars Zellis, Reinis Jaunais
Projekta “‘Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā (1956-1986)” ietvaros
2025.gada septembris
3.dokuments no 7.

Ievads.....	1
Intervijas metode.....	2
Pirms intervijas.....	3
Kā veidot labāku interviju?.....	6
Pēc intervijas	9
Avoti	10
Projekta kontakti	10

Ievads

Mēs esam Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta ([LULFMI](#)) pētnieku grupa. Mūsu komandā ir vēsturnieki, sociologi un muzikologi. Trīs gadus ilgā (2025.-2027.) projektā mēs pētām Latvijas populārās mūzikas vēsturi laika posmā no 1956. līdz 1986. gadam. Mūs interesē pops, roks, disko, džezs, agrīnā elektronika un citi Latvijā pārstāvētie populārās mūzikas stili, gan amatieru, gan profesionālu mūziķu izpildījumā toreizējā padomju Latvijā. Mūs padziļināti interesē populārās mūzikas vēstures fakti, notikumu hronoloģija, muzicēšanas apstākļi, mūziķu dzīvesstāsti, rietumvalstu mūzikas ienākšana Latvijā, mūzikas instrumentu pieejamība, koncertu vietas, tarifkācijas skates, subkultūras u.c. ar populārās mūzikas vēsturi saistītās tēmas.

Intervija (un tās dažādie veidi) ir viena no galvenajām informācijas iegūšanas metodēm sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Balstoties savā pieredzē un literatūrā, kā arī ņemot vērā mūsu projekta vajadzības, esam uzrakstījuši versiju par to, kā labāk veidot *mūzikas dzīvesstāsta* interviju.

Par interviju kā pētniecisko metodi ir sarakstīts daudz mācību grāmatu. Dokumenta beigās ir pievienots īss saraksts ar ieteicamo literatūru.

Par pētniecisko projektu, kura ietvaros aicinām veikt intervijas

2025.gadā tika uzsākts trīsgadīgs zinātniskais projekts “‘Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā (1956-1986): kontroles mehānismi un izvairīšanās prakses autoritāras varas apstākļos”. Finansējums pētījuma īstenošanai tikai iegūts Latvijas Zinātnes padomes rīkotā un LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā nacionāla līmeņa Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu atklātā [konkursā](#).

Pētījuma mērķis ir vēlīnā padomju laika Latvijas populārās mūzikas vēstures izpēte.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā ([LU LFMI](#)) šādā pētnieku un studentu grupas sastāvā: sociologs Jānis Daugavietis (projekta vadītājs), vēsturnieki Kaspars Zellis un Krišs Dzenītis, muzikologi Edgars Raginskis, Reinis Jaunais un Anželika Levičeva. 2026. gadā pētnieku grupai pievienosies igauņu vēsturniece Maarja Merivoo-Parro.

Kādi cilvēki mūs interesē?

Intervējamie ir paredzēti ļoti **dažādi**, ar atšķirīgām lomām un pieredzēm mūzikas laukā (vienalga – pagrīdes, oficiālajā vai puspagrīdes): mūziķi (gan amatieri, gan profesionāļi), kultūras iestāžu darbinieki, dažāda veida menedžeri, koncertu rīkotāji, mūzikas ierakstu veicēji, izplatītāji, spekulanti, miliči, žurnālisti u.c. Noteikti arī “vienkāršie patērētāji”, klausītāji, fani, melomāni, kolekcionāri, mūzikas eksperti, pētnieki un entuziasti.

Ko mēs vēlamies iegūt, intervējot cilvēkus?

Pētījuma centrā ir **populārā mūzika padomju laika Latvijā** – tās klausīšanās, iegūšana, izpildīšana, muzicēšana, sacerēšana, ierakstīšana, izplatīšana, ierobežošana, ražošana. Tas attiecas kā uz ārzemju, tā vietējo mūziku. Žanriski robežas ir visai atvērtas. Mūs interesē ‘padomju estrāde’, roks, bigbīts, rokenrols, muzicēšana restorānos, bāros, kāzās, armijā, lauku kultūras ansambļi, baļļu muzicēšana, džezs, pagrīdes mūzika, dziesminieki (bardi, folk mūziķi), agrīnā elektroniskā deju mūzika un diskotēkas.

Intervijas metodi pamatā izmanto divu veidu informācijas ieguvei: (1) faktiem; (2) intervētās personas subjektīvajai izpratnei par konkrēto jautājumu. Ja faktu izziņai izmantojam tādus jautājumus kā ‘Kad? Kurš? Kurā vietā?’, tad notikumu personisko uztveri, vērtēspriedumus un attieksmes mēģināsim iztaujāt ar jautājumiem, kas sākas ar ‘Kāpēc? Kā? Ko tas nozīmē?’. Stāsts ir trešais informācijas veids, ko vēlamies iegūt. Stāsts var būt ļoti īss, piem., par pirmo apmeklēto koncertu vai par pirmo ģitāru.

Regulāri ievietosim publiskus ierakstus gan mūsu projekta sociālo mediju kontos, gan veidosim zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas, kā arī uzstāsimies publiski zinātniskās konferencēs un Latvijas medijos. Ne tikai faktiem, bet arī krāšņiem un zīmīgiem stāstiem ir gan nozīme, gan īpašs pielietojums.

Intervijas metode

Intervija ir saruna

Kas ir intervija? Tā ir saruna. Visbiežāk – divu cilvēku saruna, lai arī nereti intervijā piedalās arī vairāk cilvēku. Jebkurā gadījumā intervijā ir divas puses: intervējamais un intervētājs. Mēdz būt arī pāru intervija, kurā ir divi intervējamie, ja tos vieno kādas stipras saites (piem., kopīga muzicēšana, kopīgi rīkots pasākums, laulība utt.), un arī citi interviju paveidi (piem., grupas intervija). Jebkurā gadījumā intervija ir saruna starp diviem cilvēkiem, tātad – psiholoģiski-komunikatīvs akts jeb process. Iespējams, labākā intervija ir divu cilvēku saruna. Bet ir gadījumi un vajadzības, kad nepieciešami divi intervētāji.

Ja ir divi intervētāji, pamatā runā viens intervētājs, kamēr otrs fiksē intervijas gaitu, un, ja ir kādi papildu vai precizējošie jautājumi, tos uzdod vai nu pats, vai arī uzrakstot un nododot to

galvenajam intervētājam. Intervētajai personai sarunā ir grūtāk orientēties uz divu cilvēku uzdotiem jautājumiem, vieglāk – uz vienu intervētāju.

Intervija ir izteikti psiholoģiska komunikācija un tā nav viegla ne intervētājam, ne intervējamajam. Tāpēc vairāk par vienu šādu daļēji strukturētu interviju dienā neiesakām veikt. Tas ir smagi, pat ja sarunas temats ir salīdzinoši neitrāls.

Kā runāt?

Ir jāmēģina saprast, kā vislabāk runāt ar intervējamo. Par ko viņam varētu patikt stāstīt? Kas viņu varētu aizvainot? Kādus jautājumus labāk neuzdot?

Vieglāk to sajūst, ja Tev ir lielāka dzīves pieredze, vēl labāk, ja ir intervēšanas pieredze.

Svarīgi intervēto personu nepārtraukt stāstījuma laikā, ja vien tas nav nepieciešams svarīgu detaļu precizēšanai. Vēlams arī neizteikt daudz piekřītošus izteikumus, jo tie var stāstījumu "izsist no sliedēm". Svarīgi intervēto personu neprovocēt uz mums vēlamo stāstījumu, vai kā citādi mums vēlamo uzdot par esošo. Ja stāstījums nonāk pretrunā ar kādas citas personas intervijā stāstīto, tas ir normāli. Šādā situācijā nekādā gadījumā nevajag mēģināt intervētajam iegalvot, ka viņam nav taisnība, vai kā citādi provocēt konflikta situāciju. Vislabāk ļaut cilvēkam stāstīt par to, kas viņam liekas svarīgākais, ja vien nenotiek aizvirzīšanās tālu prom no intervijas tēmas.

Daļēji strukturēta intervija

Atbilstošākais intervijas veids šī projekta vajadzībām ir **daļēji strukturēta intervija**. Tas nozīmē, ka mums ir iepriekš sagatavoti intervijas temati un jautājumi, bet intervijas gaitā varam izdomāt jaunus (apakš)tematus un papildjautājumus, modificēt esošos jautājumus. Galēji strukturēta intervija ir socioloģiskas aptaujas anketa ar iepriekš sagatavotiem un nemaināmiem jautājumiem ar gataviem atbilžu variantiem (no kuriem intervētajam jeb anketētajam cilvēkam jāizvēlas atbilstošākie). Daļēji strukturētu interviju raksturo, pirmkārt, 'atvērta tipa' jautājumu uzdošanu (atbilžu varianti nav iepriekš noteikti), otrkārt, intervētājs var pārveidot jautājumus, izdomāt jaunus, izlaist kādu no esošajiem.

Kāpēc projekta ietvaros izvēlamies daļēji strukturētu interviju? Tāpēc, ka šādas intervijas struktūru jeb karkasu veido galvenie temati, un iespēju robežās mēs projektā esam ieinteresēti, lai šie galvenie temati tiktu ietverti, izrunāti, iztaujāti un apspriesti. Vienlaikus nav jācenšas no katra intervējamā iegūt atbildes par katru no mums interesējošiem jautājumiem, jo ne visiem intervētajiem cilvēkiem ir pieredze visos no tiem.

Pirms intervijas

Sarunājot interviju

Interviju var veikt dažādos veidos, bet parasti par labāko variantu tiek uzskatīta klātienes intervija ('aci pret aci'). Tā kā intervija ir jāieraksta, tad iespēju robežās jāmēģina vienoties par tādu intervijas norises vietu, kur būs iespējami maz blakus trokšņu un citi traucēkļi.

Ja intervējamais nepiekrīt klātienes intervijai vai tas nav iespējams citu iemeslu dēļ (piem., viņš dzīvo citā valstī), var izmantot telefona vai tiešsaistes interviju (bezmaksas rīki: *Google*

Meet, Microsoft Teams, Facebook Messenger u.c.). Izvēloties interneta sarunas rīku, dod priekšroku tiem, ko labāk pazīsti un ar kuru vieglāk veikt audio ierakstu.

Svarīgi izstāstīt intervijas mērķus (šajā gadījumā tie izriet no projekta mērķa: vēlinā padomju laika [~1956-1986] Latvijas populārās mūzikas vēstures izpēte). Jāsaka, ka vēlamies ierakstīt audio (ja ir iespējas un intervējamais piekrīt, var ierakstīt arī video, kaut vai fragmentāri). Jāpastāsta, kā plānojam izmantot interviju, kā to arhivēsīm un deponēsīm, kam un ar kādiem nosacījumiem tā būs pieejama. Iedodam parakstīt intervijas piekrišanas veidlapu [[saite](#)], kur tas viss aprakstīts, pārliecināties, ka viņš piekrīt tās nosacījumiem (to var arī aizsūtīt dažas dienas pirms intervijas).

Vēlams minēt, ka mūs interesē arī **dokumenti un artefakti**: ieraksti, fotogrāfijas, dokumenti, instrumenti, aprīkojums, apģērbs, aksesuāri, dienasgrāmatas, mūzikas *samizdats* utt. Ja iespējams, vēlams kaut ko no tā paņemt līdzī jau uz interviju (lai intervētājs varētu pār fotografēt vai ieskenēt), pretējā gadījumā tas jāsarunā uz citu reizi. Fotografijas arī palīdz raisīt sarunu.

Digitālās dokumentu kopijas kopā ar intervijas audiofailu mēs arhivējam un glabājam drošā ES zinātniskajā arhīvā (<https://zenodo.org/communities/primitiva>), bet taustāmus pētījumu materiālus nododam attiecīgām Latvijas atmiņas institūcijām (Rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, Latvijas Nacionālā bibliotēka). Intervējamajam jālūdz apsvērt doma par (a) aizdošanu digitalizēšanai vai (b) nodošanu arhīviem.

Gatavojoties intervijai

Esam izdomājuši ļoti daudz intervijas jautājumu (sk. 4.dokumentu 'Intervijas temati un jautājumi'). Kā katrā gadījumā izvēlēties uz kuriem tematiem vairāk fokusēties, un kurus izlaist?

Gatavojoties intervijai, lai rastos puslīdz jēdzīgs priekšstats par intervējamo, jāmēģina internetā un citos avotos atrast pamatinformāciju par intervējamo un viņa darbošanos konkrētajā laukā. Ideālā gadījumā pirms intervijas izlasīt citas intervijas ar šo cilvēku, ja tādas ir notikušas. Var nebūt patīkami, ja kādam jautā ko tādu, ko intervijās iepriekš esi jau simts reizes stāstījis.

Jāmēģina saprast, kas par konkrēto personu vēl nav zināms vai būtu precizējams; ar ko tā ir īpaša un atšķirīga no citām, ko tā varētu pastāstīt, ko citi varbūt nevarēs. Tipisks gadījums – intervējot mūziķi (kur nu vēl grupas līderi vai dibinātāju), visdrīzāk viņš ir lielākais un varbūt arī vienīgais eksperts par savu grupu un savu mūziku, tad par to arī noteikti viņš jāizjautā īpaši detalizēti, cenšoties precizēt arī gadskaitļus.

Tā kā projektā paredzēts intervēt cilvēkus, kas saistīti ar mūziku dažādos veidos (kā klausītāji, mūziķi, diskžokeji, producenti, industrijas un iestāžu darbinieki u.c.), **jautājumi visiem nebūs vieni un tie paši**. Daži jautājumi vai pat atsevišķas jautājumu tematu grupas nebūs relevantas vienai cilvēku grupai, kamēr citai – citas.

Ētika

Jāievēro personas datu aizsardzība (<https://www.tiesibsargs.lv/theme/datu-aizsardziba>). Ar intervējamo pirms intervijas jāvienojas, ka tā tiks ierakstīta; jāatrunā, kur intervija tiks glabāta;

ko intervētais piekrīt, ka no intervijas publicē, un kurās intervijas daļās vēlas saglabāt anonimitāti. Tas ir atrunāts **piekrišanas veidlapā** [\[saite\]](#). Pirms intervijas intervējamajam cilvēkam un intervētājam tā jāparaksta, jo to prasa personas datu aizsardzības noteikumi.

Ja intervējamais izpauž informāciju, kas viņam nākotnē var kaitēt, viņš drīkst palikt anonīms. Laiku pa laiku intervijas gaitā var atgādināt, ka to interviju vēl, iespējams, klausīsies citi cilvēki, piem., šī projekta pētnieki. Ja intervētais kādu informāciju nevēlas paust publiski, varam piedāvāt uzlikt pauzi diktoфона ierakstam.

Nedrīkst intervijas laikā strīdēties, apstrīdēt intervējamā cilvēka stāstīto. Var pārjautāt, lūgt precizēt, bet ne vairāk.

Tehnika

Intervijas jāieraksta, ja intervējamais piekrīt ieraksta veikšanai. Ja veicam klātienēs interviju – tas darāms ar diktofonu (vēlams intervijas audio ierakstīt arī ar rezerves diktofonu, piemēram, savu telefonu, drošībai). Apmierinošas skaņas kvalitātes *digitālos diktofonus* var nopirkt no 30-40 eiro, bet arī viedtālruņos pieejama diktoфона funkcija, kā arī daudzas bezmaksas aplikācijas (izmēģini audio ierakstīšanu pirms intervijas). Interviju ierakstot ar tālruni, vēlams atslēgt internetu un skaņu, lai diktoфона ierakstu nepārtrauc reklāmas, ienākoši zvani un ziņas. Var ielikt telefonu lidojuma režīmā.

Arhivēšanas prasība ir **maksimāli laba audio kvalitāte** (tas attiecas arī uz fotografēšanu, skanēšanu utt.), jo nākotnē mūsdienās par labu uzskatītā kvalitāte var izrādīties nepietiekama. Arī intervijas atšifrēšanai (cilvēka vai robota) labāk piemērots iespējami kvalitatīvāks ieraksts. Ideāls ir ieraksts kvalitatīva bezzudumu audio formātā, piem., WAV vai AIFF (vēlams 24bit, der arī 16bit). Ja pieejams tikai MP3 formāts, tad jāizvēlas augstākā kvalitāte (vēlams 320).

Ieraksta laikā jāmēģina **izvairīties no visiem iespējamajiem blakus trokšņiem**. Ja diktoфons nolikts uz galda pie kura sēžam, tad to vēlams uzlikt uz kāda vibrāciju slāpējoša materiāla (piemēram, auduma, šalles, cimda, jakas), citādi audio uztverē un apstrādē stipri traucēs trokšņi no kafijas krūzes nolikšanas uz galda, nejaušiem piesitieniem utt. Uzmanāties no galda rībināšanas ar pirkstiem (reizēm notiek nekontrolēti). Cenšamies izvairīties no apkārtējiem trokšņiem, piemēram, ieslēgtas mūzikas vai televizora, apkārtējo cilvēku čalošanas utt. Cenšamies intervijas veikt iekštelpās (ja iespējams), jo ārtelpās diktoфons ierakstīs arī vēja skaņas, kas var būt skaļākas par balsi. Ja tomēr rakstām ārtelpās (putniņu čivināšana radio vispār skan forši), un ja vējš ir neizbēgams, diktoфона mikroфons viegli jāaptin ar kādu audumu (der cimds, cepure, lakats, zeķe), tikai jāņem vērā, ka tas samazina ieraksta līmeni (skaļumu).

Ja iespējams, labāk diktoфонā izvēlēties **manuālo ieraksta līmeni** (t.i., pirms intervijas pārbaudot vēlamo ieraksta līmeni). Tas nedrīkst būt par skaļu, jo tad parādīsies cilvēka ausij nepatīkams skanējums, bet arī pārāk kluss ieraksts ir riskants.

Diktofonu novietojam apmēram metra attālumā no runātājiem. Primārais ir intervējamais, tāpēc diktoфons jāliek tuvāk tam (mikroфonu pagriežot viņa virzienā), tai pat laikā arī intervētāja sacītajam ierakstā būtu jābūt puslīdz labi dzirdamam.

Nenāk par sliktu interviju paralēli drošībai rakstīt arī ar telefonu kā *back up*, jo visādi var gadīties – varam nepamanīt, ka diktafonam beigusies baterija vai pēkšņi izrādās, ka aizmirsām piespiest REC pogu utt.

Pēc intervijas audiofailu nosaucam : “Vārds_Uzvārds_GGGG.MM.DD._intervija_ORIG” un neko ar to vairāk nedarām. **Oriģinālajam ierakstam jāpaliek neapstrādātam.**

Ierakstītās intervijas tiks arhivētas un deponētas drošā vietā (<https://zenodo.org/communities/primitiva>), lai tās būtu pieejamas arī nākotnes pētniecībai un radiniekiem, potenciāli – arī dokumentāliem vai pat mākslas projektiem pēc šī projekta beigām. Iespējams, kādus interviju fragmentus izmantosim radio (projekta ietvaros ir plānota raidījumu sērija Radio NABA). Ja piekrišanas veidlapā tas prasīts, tad saskaņojot ar intervēto cilvēku.

Kā veidot labāku interviju?

Vienmēr ir jādomā par to, lai šī saruna ‘aci pret aci’ būtu veiksmīga. Kā intervētāji mēs esam tajā lomā, kuriem ir vajadzīga šī intervija, šī informācija. Tāpēc mēs esam galvenie interesenti un arī iniciatori. Mēs esam ieinteresēti, lai intervija būtu veiksmīga. Kamēr otrā pusē būs cilvēki ar ļoti atšķirīgu motivāciju un arī izpratni par interviju un mūsu vajadzībām. Sākot no gadījuma, kad cilvēks ļoti vēlas, lai viņu intervētu. Dažreiz tā var notikt, ja, pieņemsim, viņš jūtas līdz galam nerealizējies savā karjerā vai dzīvē, vai nepietiekami novērtēts. Vai arī viņš nav līdz šim intervēts vispār, vai nav pietiekami intervēts, kaut viņš ļoti to vēlas. Var būt otrā galējība: cilvēks intervēts desmitiem reižu, un jūtas ka visu ir izstāstījis, vai arī ir noguris, nav motivācijas, laika un tamlīdzīgi.

Mums kā intervētājiem jāmēģina diezgan ātri saprast, kāds ir šis intervējamais, un pielāgot mūsu interviju: struktūru, uzbūvi, gaitu, ilgumu. Piemēram, ja mēs jūtam, ka cilvēks ilgi nerunās, vai tas devis īsu laiku intervijai, vai varētu varbūt apvainoties un pārtraukt interviju, vai kāds var nelaikā pazvanīt, tad jāmēģina no intervijas jautājumiem un tēmām izvēlēties svarīgākos. Lai nav tā, ka mēs izrunājām tikai mazāk būtiskus jautājumus pirms intervija ir beigusies. Jo vienmēr jāpatur prātā, ka, iespējams, ka šī ir pēdējā reize, kad šis cilvēks tiks intervēts.

Mūsu (kā intervētāja) attieksmei jābūt pretimnākošai. Cilvēkiem nepatīk nekas uzbrūkošs, apšaubošs, apdraudošs. Tas sarunā nerada patīkamu gaisotni, var ‘aizvērt’ intervējamo. Jācenšas izvairīties no gaumes spriedumiem, kā kritiskiem, tā arī pārāk jūsmīgiem. Piemēram, mums pašiem intervijas laikā nevajadzētu paust viedokli, ka žanrs X vai grupa Y ir *super*, kamēr kaut kas cits – niecība. Mūzikas gaumē nav ne pašsaprotamu, ne vispāratzītu kanonu. Intervijās par gaumi nedrīkst strīdēties, tāpat kā apvainot un apvainoties!

Kā panākt labvēlīgu sarunas gaisotni? Tas nav viegls jautājums. To var veidot daudzi sīki vai ne tik sīki elementi, sākot ar to, cik pārdomāts ir katrs intervijas jautājuma formulējums un arī spontāns komentārs, beidzot ar neverbālo komunikāciju, kurai arī bieži var būt nozīme.

Cits jautājums ir par to, cik daudz mēs spējam un mākam sevi kontrolēt. Kā labāk uzvesties, kā reaģēt, tas jāmēģina sajust katrā situācijā. Kurā brīdī un kādu joku iespraust.

Vairāki vispārīgi ieteikumi

Prof. Baiba Bela iesaka 'dažus intervēšanas pamatlikumus':

- intervijā neesiet ne "mēms", ne arī tik runātīgs, ka informants netiek pie vārda;
- runājiet cik maz vien iespējams;
- izturieties tik dabiski, cik iespējams;
- pareizā kontekstā jūs varat jautāt jebko; bet, ja jūs neizjūtat kontekstu, jautājums nevietā var apturēt visu sarunu;
- uzdodiet jautājumus ikdienas valodā, izvairieties no sarežģītiem vārdiem un komplikētiem teikumiem;
- nekad neuzdodiet divus jautājumus vienlaikus;
- izvairieties no vadošajiem jautājumiem (t.i., ko var atbildēt ar jā vai nē). Ja tā ir sanācis, tad turpiniet ar precizējošiem jautājumiem (piemēram – kāpēc Jums tā šķiet?);
- jautājiet 'follow-up' jautājumus, kad vien varat (piemēram – ko par to domāja citi? Ko jūs par to domājat tagad?);
- ļaujiet informantam [intervējamajam] vadīt sarunu, "sekojiet" viņam;
- nepārtrauciet iesāktu stāstu, pat ja tobrīd tas jums šķiet nesvarīgs – jūs tā varat pārtraukt ne tikai šo, bet virkni sekojošu stāstu, kas būtu bijuši svarīgi. Atkāpei beidzoties, atgriezieties pie jūsu interesējošās tēmas, lietojot tādas frāzes kā "Iepriekš jūs stāstījāt...", "Atgriezoties pie...", "Pirms mēs runājam par šo...";
- nebaidieties no pauzēm – intervētajam cilvēkam tās sniedz iespēju apkopot domas;
- nekad intervijas laikā neslēdziet ārā diktofonu, izņemot, ja jūs telpā paliekat viens vai arī jums to lūdz izslēgt;
- izmantojiet visu, kas vien var palīdzēt informantam veidot tik detalizētu stāstījumu, cik vien iespējams (piemēram, fotogrāfijas, priekšmetus);
- izmantojiet pierakstus, ja tie Jums palīdz."

(No Baibas Belas kursa "Kvalitatīvo pētījumu metodes socioloģijā" materiāliem)

"Pētnieka loma – uzdot saprotamus jautājumus un uzmanīgi klausīties." (BB)

Interviju jautājumos un komentāros labāk izvairīties no politiski uzlādētiem jautājumiem vai jēdzieniem. Ja tos pauž intervējamais, cenšamies nevis ieslīgt diskusijās, bet uzdodam jautājumus (ja tie skar sarunas tēmu), kas ļautu izprast viņa nostāju, nevis pūlamies tos atspēkot.

Ja intervējamais runā labi (labā valodā, paplašinātiem teikumiem, stāstus sāk, iztīrā un pabeidz), tad retāk jāpārtrauc. Savukārt, ja intervējamais runā par daudz, aizvirzās prom no tēmas, ieslīgst nesvarīgās detaļās, tad jāmēģina delikāti sarunu ievirzīt atpakaļ tēmu lokā.

Cilvēki, personības ļoti atšķirsies. Pat ja mēs paņemam, piemēram, tikai mūziķus. Kaut vai tikai rokāmūziķus, it kā salīdzinoši šauru grupu. Uzreiz varam iedomāties, ka viņi būs ļoti atšķirīgi, pirmkārt, pēc vecuma. Tātad pēc tā laika, kurā viņi ir sākuši savas aktīvās mūziķa gaitas. Tātad mums būs cilvēki, kas spēlēja sešdesmito beigās, varbūt kāds gadīsies no 60-to sākuma vai pat agrāk, un arī septiņdesmito un astoņdesmito gadu mūziķi.

Varam pieņemt, ka arī katrā šajā desmitgadē būs atšķirīgi posmi. Piemēram, astoņdesmitajos – zināms, ka desmitgades otrā puse, kad jau pamazām sākās *perestroika* (no 1985.g. pavasara) un Padomju Savienības demokratizācija, ir pavisam cita situācija, nekā astoņdesmito sākumā. Tāpēc viena no svarīgām domām, kas intervējot visu laiku jāpatur prātā, ka cilvēku pieredzes var būtiski atšķirties dažādās desmitgadēs, pat piecgadēs vai vēl mazākos laika periodos.

Intervējot cilvēku, katrā brīdī jāmēģina saprast, par kuru laiku (gadu, desmitgadi) viņš runā. Ja rodas šaubas – tad jālūdz precizēt.

Valoda un divas valodas kopienas

Valoda ir pazīme, ka gan vieno, gan šķir cilvēkus. Latvijā padomju laikos mums bija divas dominējošās valodas kopienas – latviešu un krievu. Atsevišķās jomās tās bija diezgan šķirtas.

Padomju Latvijā izglītību krievu valodā varēja iegūt ne tikai skolās, bet arī augstskolās. Tai pat laikā ar mākslu saistīto augstāko mācību iestāžu studijas pamatā notika latviski. Visās lielākajās Latvijas PSR pilsētās vairums iedzīvotāju piederēja krievu valodas kopienai, kamēr laukos situācija bija citādāka. Tai pat laikā mums bija vismaz ¼ etniski jaukto laulību un ģimeņu.

Visskaidrāk divu valodu kopienas nošķirums izpaudās kultūrā un mākslā, jo īpaši tajās jomās, kur iesaistīta valoda – dziesmas, kino, dzeja, literatūra. Tas faktiski radīja arī divas lielas Latvijas kultūras patērētāju jeb tirgus auditorijas – ‘latviešu’ un ‘krievu’.¹ Tās nebija pilnīgi nošķirtas savā patēriņā, bet tomēr tās bija (un turpina būt) ļoti atšķirīgas. Faktiski vienīgā lieta, kas tās abas vienoja tad, bija Rietumu populārā kultūra. Jāpiezīmē, ka šie ir pieņēmumi, un ne visi tiem piekritīs.

Gatavojoties intervijai, ir jāmēģina saprast, kāda ir intervējamā etniskā identitāte un kurai no divām valodas kopienām viņš ir bijis un ir tuvāk (un tādā valodā arī jācenšas veikt intervija, jo cilvēkam visvieglāk ir izteikties savā dzimtajā/ ģimenes valodā).

Dzimums

Dzimums ir būtiska pazīme, kas šķir cilvēkus, arī tādās it kā dzimumneitrālās nodarbēs kā mūzicēšana vai mūzikas patēriņš (un gaume). Varbūt kopīgā ir vairāk nekā atšķirīgā, bet atšķirīgais ir tik nozīmīgs, lai intervējamā dzimums visu laiku būtu paturams prātā. Piem., zināms, ka padomju laikos Latvijā praktiski nebija nevienas rokmūziķes.

Visdrīzāk ~90% mūsu intervējamo būs vīrieši, bet šis dzimuma un dzimtes aspekts ir jāpatur prātā un jāmēģina izzināt un izjautāt visās intervijās. Domājot par to, kā un vai tas ietekmēja un radīja atšķirības mūzikas radīšanā, patērēšanā, baudīšanā, izplatīšanā utt.

Tas arī ir viens no visa pētījuma svarīgiem jautājumiem: kāpēc rokmūzikā, bet vispār popmūzikā, praktiski nebija sievietes muzikantu? Vai tad meitenes, sievietes neklausījās populāro mūziku un rokmūziku? Nemīlēja *Beatles* vai *Rolling Stones*?

¹ Jāpatur prātā, ka Latvijā ir arī citas valodas kopienas. Populārajā mūzikā var runāt par latgaļu mūziku, arī par romu jeb čigānu mūzikas segmentu.

Neverbālie signāli intervijas laikā

Viena no lietām, ejot uz interviju, ir piedomāt par savu ārējo izskatu. Sākot ar matiem, beidzot ar apģērbu. Intervējamie cilvēki būs dažādi, tāpēc labāk, ja uz interviju ierodamies neprovocējošā apģērbā un izskatā.

Svarīga piezīme, lai arī bieži tas nebūs mūsu gadījumos, jo varam pieļaut, ka intervēsim diezgan atvērtus un iecietīgus cilvēkus, ejot uz intervijām, labāk tomēr ir noņemt vai apslēpt tos savus aksesuārus, kuru nozīmes vai simboli varētu kādu apvainot, aizskart vai pat saērcināt. Piemēram, kādam var nepatikt lietuvēna krusts vai kaut kādas mistiskas, piem., seno ēģiptiešu stila, rotaslietas. Tas pats attiecas arī uz tetovējumiem. Ja intervētājam ir tetovējumi ar neviennozīmīgu interpretāciju vai pat ar kaut kādu ekstrēmāku vēstījumu, tad, ja ir iespējams, tad labāk tos noslēpt – atnākt uz interviju nevis t-kreklā, bet drīzāk kreklā ar piedurknēm, kas tad padara tetovējumus neredzamus. Cilvēki mēdz būt ļoti jūtīgi, un par šādām detaļām ir jāpadomā.

Kaut gan, protams, var būt gadījumi, kad noteiktus simbolus tieši ir vērts parādīt. Piemēram, ja tu atnāksi intervēt kādu Līvu dalībnieku, tad varbūt Tavs Līvu logo tetovējums nemaz nebūtu slēpjams.

Atmiņa, gada skaitļu atceršanās

Projektā pētāmā laika galējā robeža ir 1986.gads. Tas nozīmē, ka intervijās jārunā par laiku, kas bijis pirms 40 un vairāk gadiem. Tātad, jaunākie intervējamie būs 50+ gadīgi.

Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas jāņem vērā, iztaujājot par vairāku desmitgažu seniem notikumiem, sarunājoties ar šādas pieredzes un vecuma cilvēkiem, ir viņu atmiņa. Cilvēki atšķiras ar savām spējām atcerēties konkrētus notikumus un laikus, bet pat labas atmiņas īpašniekiem var nebūt viegli rekonstruēt notikumus, kas bijuši pirms 40, 50 vai 60 gadiem.

Īpaši, bet arī diezgan tipiski, ir gadījumi, kad jāintervē seniori, kuriem ir diezgan grūti sasaistīt pagātnes notikumus ar konkrētiem gada skaitļiem vai pat laika periodiem (viņi var jaukt arī desmitgades). Tas jāpatur prātā – jācenšas būt delikātiem šādos jautājumos un fakti precizējumos. Cilvēks pats var apzināties, ka viņa atmiņa ir pasliktinājusies, ka viņš vairs nespēj atcerēties to, ko vienmēr ir zinājis. Tāpēc viņš var aizvērties/ noslēgties, neriskēt stāstīt to, par ko pavisam nav pārliecināts.

Intervijas sākumā jāmēģina saprast, kā runā intervējamais. Cilvēku stāsti bieži ir hronoloģiski nesakārtoti un vienas tēmas ietvaros cilvēks var ietvert vairāku desmitgažu pieredzi. Šāda "lūkāšana" ir normāla, tomēr intervējot laiku pa laikam jāmēģina precizēt dati/ informācija/ gada skaitļi/ desmitgades/ periodi utt., lai veidotos loģiskāks un hronoloģiskāks stāsts. Tai pat laikā specifiskas detaļas un precīzi gada skaitļi nav tas svarīgākais, ko intervijās vēlamies iegūt! Ir arī citi vēstures avoti, ir citas intervijas.

Pēc intervijas

Palūdzam nofotografēties ar intervēto cilvēku (vai arī to darām jau intervijas gaitā).

Pierakstiet pirmos iespaidus par interviju, kā arī īsi aprakstiet intervijas norisi.

Pēc intervijas, to pārdomājot, bieži rodas precizējoši vai papildu jautājumi. Tos var uzdot jaunā intervijā vai arī sazinoties, e-pastā vai kā savādāk.

Ideāls ir intervijas transskripts (pilns vai daļējs intervijas atšifrējums), bet noderīgs ir arī konspekts. Visos gadījumos laiku pa laikam vēlams atzīmēt, kurā ieraksta minūtē ir teiktais.

Informāciju par veikto interviju ievadām šajā veidlapā: https://ej.uz/intervijas_veidlapa. Veidlapas beigās lūgsim norādīt, kur pieejami intervijas materiāli (audiofaili, intervijas piekrišana, fotogrāfijas u.c.). Iesakām izmantot <https://failiem.lv/> vai citas līdzīgas vietnes.

Avoti

Intervijas metode

Gāle-Kārpentere, I. (2001) *Dzīvesstāsta intervija: teorija un prakse*. // Zirņīte, M. (sast.) Spogulis. Rīga: FSI.

Kropļijs, A., un Raščevska, M. (2004). *Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs*. RaKa.

Zirņīte, M., un Garda-Rozenberga, Ie. red. (2014) *Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti: vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem*. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts.

Zepa, B. "Kvalitatīvās metodes socioloģijā". Nacionālā enciklopēdija. (skatīts 03.06.2025).

Bela, B. "Biogrāfiskā metode". Nacionālā enciklopēdija. (skatīts 03.06.2025).

Projekta kontakti

[Facebook](#).

Projekta pētniecības datu arhīvs Zenodo [repozitorijā](#).

LU LFMI [lapā](#).

E-pasts: Janis.Daugavietis@lulfmi.lv

Interviju jautājumi un metodoloģija – <https://ej.uz/primitivo>.

